

BOLALARDA MEDIKAMANTOZ ALLERGIYANING YUZAGA KELISHI VA ULARNI ANIQLASH

¹ S.M Abdukarimovna, ²Isaqova Shirina

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi Bolalar kasaliklar propedeutikasi kafedrasida dotsenti

²Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-son davolash fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184198>

Annotatsiya. Medikamantoz allergiya tashqaridan ta'sir qiluvchi allergenlik xususiyatiga ega bo'lgan har xil dori vositalariga bo'lgan organizmning himoya reaksiyasi. Organizmning speksifik va himoya reaksiyalari allergenlar ta'sirida yuzaga keladi. Medikamantoz allergiyaning etiologiyasi turli xil dori vositalari va ularni noto'g'ri qo'llash natijasida yuzaga keladi. Medikamantoz allergiyaning klinik kechishi kvinki shish, anafilaktik shok kabi holatlar bilan namoyon bo'ladi. Davolash choralari tekshiruv natijalariga asoslanib o'tkaziladi.

Kalit so'zlar: medikamantoz, sensebilizatsiya, immunostimulyatorlar, antibiotiklar, shish, shok, hurujning takrorlanishi, klinikas, tasnifi, etiologiyasi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 30-40 yil ichida allergik kasalliklar (bronxial astma, allergik rinit, atopik dermatit) o'rtacha deyarli 25% ga oshdi. Yevropalik mutaxassislarning ma'lumotlariga ko'ra, Yevropa mamlakatlarida har uchinchi bola allergik kasallikdan aziyat chekadi, Rossiyada har beshinchi va har o'ninchi astma bilan kasallanadi va bolalarning 70 foizida allergiya erta yoshda 3 yoshgacha bo'ladi. Shuning uchun bolalarda allergiyaning oldini olish alohida ahamiyatga ega. Axir, allergiya, boshqa har qanday kasallik kabi, uning oqibatlarini bartaraf etish o'rniga, ertaroq oldini olishni talab etadi. Bolalarning 2,9-16,8 foizida kamida bitta doriga reaksiyalar qayd etilmoqda. Biroq, faqat bir nechta bolalarda xabar qilingan dori reaksiyalari doriga yuqori sezuvchanligi tasdiqlangan. Bolalarning dori allergiyasi "muqobil"to'g'ri baholangan yoki to'g'ri bo'lmagan „nomuqobil“ davolash usullaridan foydalanish, antibiotiklar, nosteroid yallig'lanishga qarshri dori vositalari natijasida paydo bo'lmoqda. Shuning uchun, allergiya haqida xabar berilganda, shifokorlar tegishli tashxis qo'yish va davolashni ta'minlashi yoki ularni bolalar allergiyasi bo'yicha mutaxassisga yuborishlari kerak. So'nggi kunlarda bolalarda orasida medikamantoz allergiya rivojlanib bormoqda. Medikamantoz allergiya bu- Dori-darmonlarga qarshi allergiya, shuningdek, dori allergiyasi va dori-darmonli allergik reaksiyalar, dori tarkibidagi biror narsa immunitet tizimining haddan tashqari ta'siriga sabab bo'lganda paydo bo'ladi. Bolalarda tez-tez uchraydigan dori allergiyalari ma'lum antibiotiklarga, steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dorilarga, aspiringa, sulfa preparatlariga va kimyoterapiya preparatlariga reaksiyalarni o'z ichiga oladi. Og'iz orqali, topikal yoki in'ektsiya sifatida qabul qilingan har qanday dori allergik reaksiyaga olib kelishi mumkin. Allergiya reaksiyasi immunitet tizimi gistamin kabi yallig'lanishga qarshi himoya kimyoviy moddalarini noto'g'ri chiqarganda yuzaga keladi. Dori allergiyasining sabablari: Ko'pgina hollarda, bolalarda dori allergiyasi uyda o'z-o'zini davolash natijasida yuzaga keladi, ota-onalar mutaxassis bilan maslahatlashmasdan, o'zlari bolaga ma'lum dori-darmonlarni, ko'pincha antibakterial vositalarni buyuradilar, sotib oladilar va beradilar. Bunday harakatlarning oqibatlari nafaqat sog'lig'iga, balki bolalarning hayotiga ham tahdid soladigan jiddiy asoratlar bo'lishi mumkin.Turli yoshdagi bolalarda dori-darmonlarga salbiy ta'sir ko'rsatishning boshqa sabablari bo'lishi mumkin:dozani noto'g'ri hisoblash, bu ko'pincha ota-onalar ko'rsatmalar yoki shifokor tavsiyalarini tekshirmasdan kerakli hajmdagi dori-darmonlarni hisoblab chiqqanda sodir bo'ladi (ba'zi dorilar bolaning yoshiga emas, balki vazniga

qarab berilishi kerak);bolalik davrida foydalanish uchun mos bo‘lmagan bolalarda kattalar dori vositalaridan foydalanish;bolaning kimyoviy moddalarga nisbatan sezgirligi va sezgirligini oshiradigan kasalliklar mavjud.

Xavf omillari:surunkali turdagi allergik kasalliklar;mavsumiy allergiya; tug‘ma va orttirilgan immunitet tanqisligi holatlari;immunitetning umumiy pasayishi;bir vaqtning o‘zida bir nechta dorilar guruhini qo‘llash;bolada ikki yoki undan ortiq patologiya mavjud;allergik namoyonlarga irsiy moyillik;bolada virusli, qo‘ziqorin va bakterial kasalliklar.Ba’zi hollarda bolada vitamin preparatlari, immunostimulyatorlar va mineral komplekslarga allergiya rivojlanadi, ular shifokorning ko‘rsatmasiz profilaktika chorasi sifatida kattalar tomonidan beriladi. Natijada bolalarda yuborilgan doriganisbatan kiruvchi reaksiyasining asosiy belgilari namayon bo‘ladi: tanadagi turli xil toshmalar;terining qizarishi;terining qolgan qismi yuzasidan chiqib ketadigan alohida qizarish o‘choqlariga qo‘shiladigan mayda pufakchali toshma;kuchli lakrimatsiya;ko‘z kon'yunktivasining qizarishi;aksirish;tumov;yo‘tal;nafas qisilishi;burun tiqilishi;ovozning xirillashi;qo‘shma va mushak og‘rig‘i.Ba’zi hollarda umumiy tana harorati ko‘tariladi va dori topikal ravishda qo‘llanilganda, teri teginish uchun issiq va quruq bo‘lishi mumkin. Keyinchalik jiddiy reaksiyalar astma va anafilaksik shok holatlarini o‘z ichiga oladi . Anafilaksik shok shoshilinch tibbiy yordamni talab etadi. Reaksiya odatda epinefrin in'ektsiyasi bilan davolanadi. Anafilaktik shokning eng xavfli ko‘rinishi - bu bolaning sog‘lig‘iga va hatto hayotiga tahdid solishi. Bu nafas olish va yurak-qon tomir tizimlarida jiddiy buzilishlarga olib keladi, qon aylanishiga salbiy ta'sir qiladi va o‘limga olib keladi. Dori allergiyasining yana bir xavfli ko‘rinishi bu Kvinki shishi. Vaziyat turli to‘qimalarning tez shishishi bilan birga keladi: teri, og‘iz va burunning shilliq pardalari, teri osti to‘qimalari va kamroq ichki organlar.Mutaxassislar dori allergiyasining quyidagi shakllarini aniqlaydilar:tezkor turdagi reaksiya - preparatni qabul qilganidan keyin birinchi soat ichida simptomlarning tez o‘ssishi bilan tavsiflanadi (bir xil faol moddaning organizmga takroriy kiritilishi tananing turli to‘qimalarida kuchli yallig‘lanish jarayoniga va yanada aniqroq klinik simptomlar majmuasiga olib keladi) ;kechiktirilgan turdagi reaksiya - tananing preparat bilan aloqa qilgandan keyin 24-72 soat o‘tgach sodir bo‘ladi;sitotoksik reaksiya - preparatning tarkibiy qismlari, shu jumladan qonga kirgan turli organlarning jiddiy shikastlanishi, shuningdek, anemiya, leykotsitlar sonining kamayishi bilan birga keladi;immun kompleks reaksiyasi - qon tomirlarining shikastlanishi bilan tavsiflanadi, bu allergik vaskulit, sarum kasalligi va boshqalar kabi holatlarga olib kelishi mumkin.Ushbu tasnif, shuningdek, antikorlar hosil bo‘lmasdan sodir bo‘ladigan, ammo aniq alomatlar bilan yuzaga keladigan psevdoad allergik reaksiyani ko‘rib chiqadi va bir xil dorivor komponent allergiyaning yolg‘on va haqiqiy shaklini qo‘zg‘atishi mumkin. Diagnostika: Avvalo, preparatni aniqlash kerak, uni qo‘llashdan keyin bolada toshma, shish va boshqa allergiya belgilari paydo bo‘ldi. Buning uchun ota-onalar shifokorga so‘nggi 72 soat ichida qo‘llanilgan barcha dori-darmonlar, bolaning surunkali yoki o‘tkir kasalliklari, ayniqsa, allergik patologiyalar haqida batafsil aytib berishlari kerak.Dori-darmonga darhol reaksiya bo‘lsa, aybdorni aniqlash odatda qiyin emas. Kechiktirilgan va boshqa turdagi allergik reaksiyalar uchun qo‘shimcha tadqiqotlar talab qilinishi mumkin. Bularga siydik va qonning umumiy klinik tahlili, muayyan moddalarga sezgirlikni aniqlash uchun turli xil allergiya testlari va boshqa maxsus testlar kiradi.Og‘zaki sinov: Biz og‘zaki sinovni tavsiya qilishimiz mumkin, bu test bo‘lib, u dorini og‘iz orqali qabul qilganidan keyin bolangizni kuzatib borilgan o‘zgarishlar haqida ma’lumotlarni yeg‘ish. Teri testi: Teri testida allergist yoki hamshira bolangizning terisiga ozgina miqdorda doripreparatni terigain'ektsiya orqali yuboradi. Ijobiy reaksiya qizarish, qichishish, ko‘tarilgan shish paydo bo‘lishiga olib keladi va odatda bolangiz dori-darmonlarga

allergiyasi borligini bildiradi. Qon testlari: Tegishli belgilar yoki alomatlariga olib kelishi mumkin bo‘lgan boshqa holatlarni istisno qilish uchun qon tekshiruvini buyurishimiz mumkin. Qon testlarida bolalarda limfotsitlar, monotsitlar, makrafaglar miqdorining keskin ortganini ko‘rishimiz mumkun. Konsultativ yordam doirasida infeksiyalar, endokrinolog, nefrolog va boshqa ixtisoslashgan mutaxassislar tomonidan aniqlangan tashxis va yosh bemorning umumiy sog‘lig‘iga qarab tekshiruvlar talab qilinishi mumkin. Bolalarda allergik reaksiyaga olib keladigan keng tarqalgan dorilar: Penitsillin, Sulfanilamidlarini o‘z ichiga olgan antibiotiklar (sulfa preparatlari), Barbituratlar, Insulin, Aspirin, ibuprofen va boshqa steroid bo‘lmagan yallig‘lanishga qarshi dorilar, kimyoterapiya preparatlari.

Xulosa: bolalarda medikamentoz yalnozi dori vositalariga bo‘lgan allergiyani oldini olish uchun ota – onalarga dori vositalardan bilib bilmasdan foydalanmaslik kerakli haqida tushuntirish ishlarini olib borish, anamnez vitae va anamnez morbiga asoslanib bolalarni medikamentoz allergiyadan profilaktika qilish. To‘g‘ri davolash choralaridan foydalanish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. „Healing the New Childhood Epidemics: Autism, ADHD, Asthma, and Allergies” April 29, 2008 Language: English
2. „The Complete Guide to Food Allergies in Adults and Children” (Johns Hopkins Press Health Books) Scott H. Sicherer Publication Date: May 3rd, 2022 Publisher: Johns Hopkins University Press ISBN: 9781421443157
3. „Педиатрия” Автор: Майданник В.Г. Год издания: 2002 Язык: Русский
4. „Атопический дерматит у детей” И.И. Балаболкин, В.А. Булгакова, Т.И. Елисеева 2018.
5. Источник: <https://meduniver.com/Medical/Book/34.html> MedUniver
6. „Болезни кожи в практике врача-педиатра” Катенкова Э.Ю., Шуматова Т.А. 2022 - учебное пособие.
7. „ВИЧ. Профилактика передачи от матери к ребенку” В.И. Кулаков, И.И. Баранов
8. „Детская аллергология” Александр Баранов.